

CHORVA FERMALARINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI VA AFZALLIKLARI

Safarova L.U., Primova X.A., Turg'unova N.M. Jalilova M.M.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Samarqand filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661447>

Annotatsiya. Ushbu tezisda qoramol holatini baholashda qo'llaniladigan matematik usullar tahlil qilinadi. Xususan, statistik metodlar, matematik modellashtirish va sun'iy intellektga asoslangan algoritmlar orqali fiziologik, zootexnik hamda etologik ko'rsatkichlar baholashning ilmiy asoslari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, chorvachilikda monitoring, kasalliklarni erta aniqlash va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda matematik yondashuvlarning afzalliklari tahliliy ravishda yoritilgan.

Kalit so'zlar: qoramol, sog'liq monitoringi, matematik baholash, statistik tahlil, modellashtirish, sun'iy intellekt, biometrik ko'rsatkichlar, chorvachilik, prognozlash, agrar texnologiyalar

Abstract. This thesis analyzes the mathematical methods used in assessing the condition of livestock. In particular, the scientific basis for assessing physiological, zootechnical and ethological indicators using statistical methods, mathematical modeling and algorithms based on artificial intelligence is considered. Also, the advantages of mathematical approaches in monitoring, early detection of diseases and increasing production efficiency in livestock farming are analytically highlighted.

Keywords: livestock, health monitoring, mathematical assessment, statistical analysis, modeling, artificial intelligence, biometric indicators, livestock farming, forecasting, agricultural technologies.

Qishloq xo'jaligida qoramol salomatligi, ishlab chiqarish samaradorligi hamda zoohigiyena jarayonlarini boshqarishda matematik baholash usullarining ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Turli matematik modellar va hisoblash algoritmlari qoramolning fiziologik holatini aniqlash, kasalliklarni oldindan prognozlash, ozuqa rejimini optimallashtirish va fermer xo'jaliklarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini beradi [1-4].

Hozirgi kunda dunyoning yetakchi mamlakatlari so'zsiz “Raqamli hukumat”, “To'rtinchi sanoat inqilobi”, “Innovatsion iqtisodiyot”ga o'tayotganiga bog'liq. Iqtisodiyotni raqamlashtirish kompleks xarakterga ega bo'lib, bu jarayon moliyaviy tartibga solish tizimiga, ishlab chiqarish va savdo sektoriga, ijtimoiy segmentga ta'sir qiladi [5]. Rivojlanishning bu bosqichi amalga oshirilmasdan davlatlar xalqaro bozor va siyosiy maydonlarda boshqalar bilan to'liq raqobatlasha olmaydi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdan kechikish o'z o'rnida davlat va jamiyat uchun katta yo'qotishlarga olib keladi.

“Aqlli chorva” fermerlar faoliyatini qurish masalasi borasida olib borilgan tadqiqotlar natijasida shuni aytish mumkinki, dastlab, ko'zlangan platformani ishlab chiqish uchun asosiy infratuzilma masalalarni belgilab olish zarur [6]. Bu masala yechimi uchun vazifalar ketma-ketligiga quyidagilar kiradi [7, 8]:

1. fermi tashkil qiluvchi obyektlariaro axborot oqimini aniqlash;
2. ma'lumotlar bazasini loyihalash;
3. ferma faoliyatiga doir ilg'or sensor texnologiyalarni aniqlash;
4. “aqlli chorva” majmuasida ilg'or texnologiyalarning kommunikatsiya infratuzilmasini yaratish va unda axborot oqimini boshqarish;
5. foydalanuvchilarning funksional rollari va interfeyslarini yaratish;
6. hayvonlar holatiga nisbatan talab me'yorlarini shakllantirish;
7. Qoramolga oid aniqlangan parametr ko'rsatkichlarni me'yor va rejalarga mosligini nazoratlash modulini ishlab chiqish;
8. kuzatish va qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlarni qayta ishlashning matematik-algoritmik va dasturiy ta'minotini yaratish;
9. masofaviy boshqaruv tizimini amaliyotga joriy qilish.

1.8-rasm. Ilg'or texnologiyali qoramol

Lekin, fermerlarning umumiy imkoniyatlarini inobatga olgan holda, “Aqlli chorva” majmuasida kirish ma'lumot olish uchun minimal darajada ushbu ilg'or texnologiyalar bo'ishi talab etiladi: qoramollarni identifikatsiya qilishda RFID vositalari (teg va riderlar, mobil RFID), tananing yurli joylari haroratini aniqlashdamobil teplovizor va termal kamera, qoramolni tasvirli identifikatsiya qilish va tana o'lchamlarini olishda kuzatuv kamerasi, sut parametrlarini aniqlashda elektron sut o'lchagich, kunlik faollik parametrlarini aniqlashda akselometrli tarjetlar va mikroiklim sensorlar.

Aqlli chorva fermalarida samarali axborot oqimlarini boshqarishning kengaytirilgan tuzilmasini ishlab chiqish. Bu boshqaruv tuzilmasining g'oyasi shundan iboratki, odatdagi tizimlarda ma'lumotlar va bilimlar bazasi, me'yor va ko'rsatmalar, inson va mashina kabi ta'sir qiluvchi omillarga endilikda algoritmik ta'minotlar qo'shiladi. Hozirda tizimlar lokal va global tarmoq orqali bog'langan ko'p nuqtalarda jamlanib, bunday tizimlar taqsimlangan tugunlarda bajariladi. Shuningdek, zamonaviy tizimlarni bitta tashkil etuvchisining o'zi ko'p nuqtalarda joylashgan bo'lish mumkin.

Qoramol kasallik oid ma'lumotlar (alomatlari, normalari, meyorlar va kasallik darajalari) hamda kasalliklarini aniqlashning zamonaviy yondashuvlar va algoritmik ta'minotga asoslangan “oltin qoidalar” bazasini loyihalashtirildi;

Sensordan olingan va boshqa mavjud kasallik alomatlari asosida qoramol kasalliklarini aniqlash, binolarida qoramollar joylashuvi va harakat tartibi asosida ularning salomatligi va odatlarini tahlil qilish algoritmlarini ishlab chiqishga xizmat qiladi;

Aqlli chorva fermalarini boshqaruv platformasi tarkibida kasalliklarga tashxis qo'yishning ko'p qatlamli modulini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etiga muhim omil hisoblanadi.

Qoramol holatini baholashda matematik usullarning qo'llanilishi chorvachilik sohasida samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi. Statistik tahlil, modellashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalari veterinariya diagnostikasi, ozuqa boshqaruvi, sog'liq monitoringi va iqtisodiy prognozlashda yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Kelajakda “aqlli ferma” konsepsiyasi va IoT texnologiyalari bilan integratsiya jarayonlari bu yo'nalishni yanada rivojlantirishni ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Бессонов, А. С., & Кухарев, О. Н. "Основы зоотехнической оценки крупного рогатого скота" — Москва: Колос, 2016.
2. Гостев, П. Н., & Ноздрачев, А. Д. "Физиология сельскохозяйственных животных" — Санкт-Петербург: Лань, 2018.
3. Персиды, М. И. "Математическое моделирование биологических процессов" — Новосибирск: СО РАН, 2015.
4. James R. Gillespie, Frank B. Flanders. "Modern Livestock & Poultry Production" — 10th Edition. Cengage Learning, 2019.
5. Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., Constable, P. D. "Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats" — 11th Edition. Saunders Elsevier, 2017.
6. Nielsen, L. R., et al. "Machine learning methods for disease detection and health monitoring in dairy cattle" — Journal of Dairy Science, Vol. 103(4), 2020.
7. Bewley, J. M. "Precision Dairy Monitoring" — Maataloustieteen Seura, 2018.
8. Kamphuis, C., Dela Rue, B. T., Mein, G., & Jago, J. "Development of protocols for testing the performance of in-line mastitis detection systems" — Journal of Dairy Research, 2016.
9. Martin, G. B., Rodger, J., & Blache, D. "Nutritional and environmental effects on reproduction in dairy cattle" — Animal, 2020.